

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING BOG‘LANISHLI NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

Qozaqova Sayyora Sobitxon qizi

NamDU, Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13303022>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bog‘lanishli nutq tushunchasi, bog‘lanishli nutqning asosiy vazifasi kommunikativ ekanligi, va u ikkita asosiy dialog va monolog shaklda amalga oshirilishi, dialogik nutq o‘zgaruvchan savol va javoblar shaklida yoki ikki yoki undan ortiq ishtirokchilarning suhbat (suhbati) shaklida amalga oshiriladigan replikalardan, nutq reaksiyalari zanjiridan iborat ekanligi, bu vaziyatning umumiylikiga, biz nima haqida gapirayotganimizni bilishga tayanishi, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bog‘lanishli nutqini rivojlantirishda yordam beradigan vizual modellashtirish texnologiyasi, badiiy texnologiyalardan: musiqa terapiyasi, qo‘g‘irchoq terapiyasi, tasavvurli rolli drama, ertak terapiyasi kabi innovatsion texnologiyalar haqida, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun badiiy texnologiya samarali hal qiladigan asosiy vazifalar fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Bog‘lanishli nutq, dialogik nutq, monologik nutq, vizual modellashtirish texnologiyasi, badiiy texnologiyalar, musiqa terapiyasi, qo‘g‘irchoq terapiyasi, tasavvurli rolli drama, ertak terapiyasi.

KIRISH

Bog‘lanishli nutq – bu mantiqiy jihatdan bog‘liq bo‘lgan bir qator jumalardan iborat batafsil, to‘liq, kompozitsion va grammatik jihatdan tuzilgan semantik va emotsional bayonot. Bog‘lanishli nutq tilning lug‘at boyligini egallashni, til qonunlari va me‘yorlarini o‘zlashtirishni, ya‘ni grammatik tuzilmani egallash, shuningdek, ularni amaliy qo‘llash, o‘zlashtirilgan til materialidan amaliy foydalana olish, ya‘ni tayyor matn mazmunini boshqalarga to‘liq, izchil va tushunarli yetkaza olish yoki mustaqil ravishda izchil matn tuza olish. Bog‘lanishli nutq deganda muloqot va o‘zaro tushunishni ta‘minlaydigan mazmunli, batafsil bayonot tushuniladi. Bog‘lanish, S.L.Rubinshteyn fikriga ko‘ra, “ma‘ruzachi yoki yozuvchining fikrlarini tinglovchi yoki o‘quvchi uchun tushunarligi nuqtai nazaridan og‘zaki taqdim etishning yetariligidir”[1]. Bog‘lanishli nutq - o‘z predmet mazmunidan kelib chiqib tushuniladigan nutqdir.

Bog‘langan nutq to‘rtta asosiy bog‘lanish guruhining mavjudligi bilan tavsiflanadi:

aqliy charchoq – nutqning obyektiv dunyo va tafakkur bilan aloqasi;

funksional uslub – nutqning aloqa sheriklariga nisbat berish;

psixologik – nutqning muloqot sohaslariga mosligi;

grammatik – nutqning til tuzilishiga munosabati.

Bog‘langan nutq nutq faoliyatining eng murakkab shaklidir. U izchil, tizimli, batafsil taqdimot xarakteriga ega. Bog‘langan nutqning asosiy vazifasi kommunikativdir. U ikkita asosiy shaklda amalga oshiriladi: dialog va monolog. Bog‘langan nutq vaziyatli yoki kontekstli. Vaziyat nutqi muayyan vaziyat bilan bog‘liq bo‘lib, so‘zlovchi o‘z fikrining mazmunini nutqida to‘liq aks ettirmasligi mumkin. Kontekstli nutq vaziyatni hisobga olmasdan, faqat lingvistik vositalarga tayangan holda bayonot tuzishni talab qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bola, birinchi navbatda, o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan dialogik nutqni o‘zlashtiradi, bu so‘zlashuv nutqida maqbul bo‘lgan lingvistik vositalardan foydalanishda namoyon bo‘ladi,

lekin monologni qurishda adabiy til qonunlari qabul qilinishi mumkin emas. Dialogik nutq maktabgacha yoshdagi bolalar o‘rtasidagi muloqotning asosiy shaklidir. Bolani dialogga o‘rgatish, unga aytilgan nutqni tinglash va tushunish qobiliyatini rivojlantirish, suhbatga kirish va uni qo‘llab-quvvatlash, savollarga javob berish va o‘z-o‘zidan so‘rash, tushuntirish, turli xil til vositalaridan foydalanish va o‘zini tutish qobiliyatini rivojlantirish, aloqa holatini hisobga olish muhimdir.

Monologik nutq deganda bir shaxsning izchil nutqi tushuniladi, uning kommunikativ maqsadi voqelikning ayrim faktlarini bildirishdir. Monologik nutq oldindan tayyorgarlikni talab qiladi. U dialogik nutqqa qaraganda ancha rivojlangan va grammatik jihatdan shakllangan. Monologik nutq ko‘nikmalarini shakllantirish bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan va kommunikativ yo‘nalish, taqdimot mantig‘i, tuzilishi, shuningdek, til vositalarining ma‘lum bir tashkil etilishi bilan ajralib turadigan izchillik va yaxlitlik kabi fazilatlarni majburiy rivojlantirishni talab qiladi. Nutqning izchilligi matnning har bir turidagi nutqning tuzilishi va uning xususiyatlari, shuningdek, matn ichidagi aloqa usullari haqidagi g‘oyalari asosida shakllanishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Muvofiq nutqni rivojlantirish masalalari har doim ham dolzarb bo‘lib kelgan va ko‘plab tadqiqotchilar uning muammolari bilan shug‘ullanishgan: L.S.Vygotskiy, S.L.Rubinshteyn, F.A.Soxin, V.V.Gerbova, E.P.Korotkova, V.I.Loginova va boshqalar. Ularning ta‘kidlashicha, maktabgacha katta yoshda bolaning eng muhim aqliy jarayonlari eng jadal rivojlanadi, ular orasida kognitiv jarayonlar asosiy o‘rinni egallaydi. Ular izchil nutqni yanada shakllantirishga va maktabda muvaffaqiyatli o‘qishga hissa qo‘shadilar. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda izchil nutqni shakllantirishning uslubiy asoslarining amaliy jihati yetarlicha ochilmaganligi sababli, qobiliyatlarni shakllantirishning psixologik shartlariga oid ko‘plab nuqtai nazarlar tez o‘zgarib turadi, E.A.Flerina [8] o‘z tadqiqotlarida jonli so‘z bilan ishlashga katta ahamiyat bergan. U o‘z tadqiqotlarida

bolalarning ertak aytib berishlari fikrlash va nutq qobiliyatlarini rivojlantiradi, deb hisoblagan. U hikoyadagi silliq, izchil nutq orqali bola uni mantiqiy va bog'lanishli qurishini ta'kidlab o'tgan. Tarbiyachi - hikoya qilish uchun matn tanlashda aniq ko'rsatmalar bergan taqdirdagina, ya'ni ma'lum bir mavzu, yagona syujet chizig'i, sodda, ammo jarangdor, ritmik, rang-barang til kabilarga ega bo'ladi. Shunday vaziyatdagina hikoya tuzish va uni qayta aytib berish bolaga qiyinchilik tug'dirmaydi.

A.M.Leushina [7] maktabgacha yoshdagi bolalarda izchil nutqni shakllantirish muammosini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan bo'lib, u bolalarga ijodiy hikoya qilishni o'rgatish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqqan. Katta maktabgacha yoshda, olimning fikriga ko'ra, bolalar ifoda rejasini tuzishda ishtirok etishlari va ijodiy fikrni rag'batlantirish uchun fikrni boshqarishlari mumkin. Uning ta'kidlashicha, bolaning hissiyligi ifodali til vositalaridan ongli ravishda foydalanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Ammo buning uchun maxsus ish olib borish va bolani so'zda ma'lum bir badiiy mazmunni ifodalash usullari bilan qurollantirish kerak bo'ladi.

L.A.Penevskaya bog'lanishli nutqqa o'rgatish vositasi sifatida hikoya tuzish va uni qayta hikoya qilishga bag'ishlangan maxsus tadqiqotida bolalar hikoyalarida ijodkorlikni faollashtirishga e'tibor qaratdi. Muvaffaqiyatli nutqning asosiy fazilatlarini orasida u tashkiliylikni ta'minlaydigan va nutqning ta'sirchanligi uchun zarur shart bo'lgan bayon qilishning ma'nosini tushunishga imkon beradigan izchillikni ajratib ko'rsatadi.

Shuningdek, hikoya qilishga o'rgatish masalalari olimlar tomonidan turli yo'nalishlarda o'rganilgan: qayta hikoya qilishga o'rgatish metodikasi R.I.Gabova, E.F.Lukina tomonidan, ijodiy hikoya qilishga o'rgatish A.M.Borodich [6] E.P.Korotkova, N.A.Orlanova tomonidan, bog'langan nutqning turli tomonlari N.F.Vinogradova [5], L.V.Voroshnina, N.I.Kuzina va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarni hikoya tuzishga o'rgatish orqali bog'lanishli nutqni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligi va hikoya tuzishga o'rgatishda yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish zarurligi xususida fikr yuritilgan. Mazkur maqolada muammoga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlar, pedagogik-psixologik va metodik adabiyotlarni o'rganish, tizimli-struktur tahlil, kuzatish, suhbat, maxsus pedagogik-psixologik metodikalar usullaridan foydalanilgan.

TAHLILLAR NATIJALAR

Til mulqotining birlamchi shakli bo'lgan nutqning dialogik shakli so'roq, javob, qo'shimcha, tushuntirish, e'tiroz, mulohazalar bilan ifodalanadigan gap almashish bilan ifodalanadi. Dialogik nutq o'zgaruvchan savol va javoblar shaklida yoki ikki yoki undan ortiq ishtirokchilarning suhbat (suhbati) shaklida amalga oshiriladigan replikalardan, nutq reaksiyalari zanjiridan iborat. Bu vaziyatning umumiyligiga, biz nima haqida

gapirayotganimizni bilishga tayanadi. Bunday holda, so'zning ma'nosini o'zgartirishi mumkin bo'lgan yuz ifodalari, imo-ishoralar va intonatsiya alohida rol o'ynaydi. Tasodifiy dialogda replikalar murakkab jumlar bilan tavsiflanmaydi, fonetik qisqartmalar, kutilmagan shakllanishlar va g'ayrioddiy so'z birikmalari, shuningdek, sintaktik me'yorlarning buzilishi mavjud. Shu bilan birga, dialogda bola bayonotning mustaqilligini o'rganadi, u o'z bayonotining mantig'iga amal qilish qobiliyatini rivojlantiradi, ya'ni monologik nutq malakalari dialogda yuzaga keladi va rivojlanadi.

Nutqning ikkala shaklini (dialog va monolog) rivojlantirish bolaning nutqni rivojlantirish jarayonida yetakchi rol o'ynaydi va bolalar bog'chasida nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarning umumiy tizimida markaziy o'rinni egallaydi. Muvaffaqiyatli nutqni o'rganishni amaliy tilni o'zlashtirishning maqsadi va vositasi deb hisoblash mumkin. Nutqning turli tomonlarini o'zlashtirish izchil nutqni rivojlantirishning zaruriy shartidir va shu bilan birga, izchil nutqni rivojlantirish bolaning individual so'zlar va sintaktik tuzilmalardan mustaqil foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqni rivojlantirishda quyidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir:

1. Vizual modellashtirish texnologiyasi.

Vizual modellashtirish – bu o'rganilayotgan obyektning muhim xususiyatlarini takrorlash, uning o'rnini bosuvchisini yaratish va u bilan ishlashdir.

Ushbu texnikadagi rasm bilimlarni bog'lashi va uni bolaning xotirasida saqlashi mumkin bo'lgan jihatdir. Bunday rasmlardan har qanday mavzuda mnemonik jadval yaratish qiyin emas: ertak, she'r, maqol yoki topishmoq. Mnemonik jadval yordamida bola tasviriy hikoyalar tuzishni, eshitgan voqeani yoki ertakni tez va osonlik bilan takrorlashni o'rganadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda vizual modellashtirish usulidan foydalanishning dolzarbligi quyidagilardan iborat:

- Birinchidan, maktabgacha yoshdagi bola juda moslashuvchan va o'rgatish oson, lekin bolalar tez charchash va faoliyatga qiziqishni yo'qotish bilan ajralib turadi. Vizual modellashtirishdan foydalanish bolada qiziqish uyg'otadi va bu muammoni hal qilishga yordam beradi.

- Ikkinchidan, ramziy o'xshatishdan foydalanish materialni eslab qolish va o'zlashtirish jarayonini osonlashtiradi, tezlashtiradi, xotira bilan ishlash texnikasini shakllantiradi.

- Uchinchidan, grafik analogiyadan foydalanib, biz bolalarni asosiy narsani ko'rishga va olingan bilimlarni tizimlashtirishga o'rgatamiz.

- To'rtinchidan, ushbu texnologiyadan foydalangan holda biz bolalarda model asosida nutq so'zlarini shakllantirish qobiliyatini rivojlantiramiz.

Vizual modellashtirish usulidan foydalanganda bolalar ma'lumotni taqdim etishning grafik usuli – model

bilan tanishadilar. Har xil turdagi belgilar shartli o'rinbosar sifatida harakat qilishi mumkin (model elementlari):

- geometrik shakllar;
- mavzu rasmlari;
- siluet tasvirlari;
- geometrik figuralar.

2. **Badiiy texnologiyalar.** Ko'pincha bola o'z fikrlarini va his-tuyg'ularini og'zaki ifodalashda qiynaladi. To'g'ri so'zlar xayolga kelmaydi. Bola o'z fikrlarini shakllantira olmaydi. Va bu yerda san'at texnologiyalari yordamga keladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun badiiy texnologiya samarali hal qiladigan asosiy vazifalar:

-kognitiv va nutqiy faoliyatni rivojlantirish, xatti-harakatlarni tuzatish.

-madaniy meros (adabiyot, teatr, musiqa, rasm, haykaltaroshlik, fotografiya) bilan tanishish orqali dunyoqarashini kengaytirish.

-faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish.

-Kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish.

Zamonaviy san'at texnologiyasi ko'plab sohalarni o'z ichiga oladi: musiqa terapiyasi, ertak terapiyasi, imagoterapiya, kinezioterapiya, biblioterapiya.

1. Musiqa terapiyasi

Musiqa terapiyasini nutq buzilishlari va muloqotdagi qiyinchiliklarni tuzatish vositasi sifatida musiqadan foydalanadigan usul.

Bu har qanday shaklda bola bilan darslarda musiqadan foydalanish. Siz yozuvlarni tinglashingiz, asosiy cholg'u asboblarni chalishingiz, qo'shiq aytishingiz va hokazo - bularning barchasi chaqalog'ingizning muloqot qobiliyatini rivojlantirishga bebaho hissa qo'shadi.

Musiqa terapiyasidan foydalanganda, quyidagilar sodir bo'ladi:

- bolaning hissiy faollashuvi yuzaga keladi;
- bola ota-onalar yoki do'stlar bilan birgalikdagi faoliyatda muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi;
- bolaning hissiy holati, kayfiyati va farovonligi tartibga solinadi.

2. **Imagoterapiya.** Uning asosida teatrlashtirish yotadi. Bola rolni mustaqil ravishda yoki turli o'yinchoqlar yordamida o'ynashi mumkin.

Imagoterapiyaning dolzarbligi shundaki, bolalar bilan ishlashda uning usullaridan foydalanish darslarni diversifikatsiya qilishga va dasturni o'rganish jarayonini bola uchun yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Fonemik idrok etish, artikulyar vosita ko'nikmalari, tovush talaffuzi, so'zlarning bo'g'in tuzilishi, til tahlili, grammatik tuzilishi, lug'at boyligi, leksik-grammatik munosabatlari, izchil nutqi yaxshilanadi.

Imagoterapiyaning turli kichik turlari mavjud:

Qo'g'irchoq terapiyasi bolalar bilan ishlashda qo'llaniladi va sevimli qahramon (ertak, multfilm, o'yinchoq) obrazi bilan identifikatsiyaga asoslangan.

Tasavvurli rolli drama terapiyasi (syujetni rol o'ynash va drammatizatsiya qilish), bu yerda "xulq-atvor reaksiyasini qayta tiklash" amalga oshiriladi. Rollarni o'ynash eski patologik kommunikativ va xulq-atvor stereotiplarini yo'q qilishga qaratilgan.

Ertak terapiyasi. So'nggi yillarda biblioterapiya bilan bog'liq mustaqil texnika – ertak terapiyasi paydo bo'ldi, u turli xil ma'noga ega ertaklarga asoslangan. Ertak terapiyasi – bu shaxsning nutqini rivojlantirish, ongni kengaytirish va tashqi dunyo bilan nutq orqali o'zaro munosabatni yaxshilash uchun ertak shaklidan foydalanadigan usul.

Ertak terapiyasi nafaqat kitob o'qishni, balki ma'noni, qahramonlarni va ularning harakatlarini muhokama qilishni ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, o'qituvchilar bolalarni o'zlari ertak ixtiro qilishga taklif qilishadi, ularga bir yoki ikkita qahramon berishadi. Va bolalar bastalashni yaxshi ko'rganlari uchun, ular buni yaxshi ko'radilar.

Badiiy texnologiyalardan foydalanish bolaning muloqot qobiliyatini va tengdoshlari bilan hamkorlik qilish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi. Boshqa narsalar qatorida, art-terapiya boshqalar uchun o'z his-tuyg'ularini mukammal tarzda ifoda etishning ajoyib usuli hisoblanadi.

Ertak terapiyasi quyidagi muammolarni hal qilishga imkon beradi:

- Tilni qayta hikoya qilish, uchinchi shaxs hikoyalari, birgalikda va aylanma hikoyalar orqali hikoya qilish va o'z hikoyalarini yozish orqali rivojlantirish.
- Bolaning ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va ularning rivojlanishiga yordam berish.
- Agressivlik va tashvish darajasining pasayishi. Muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish.
- Qo'rquv va qiyinchiliklarni yengib o'tishni o'rganish.
- Tuyg'ularni to'g'ri ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish.

Ertaklarni yaratishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- "Ertaklardan salat" (turli xil ertaklarni aralashtirish);
 - "Nima bo'ladi, agar..." (syujetni tarbiyachi belgilaydi);
 - "Qahramonlar xarakterini o'zgartirish (yangicha ertak);
 - "Ertakka yangi atributlar va qahramonlarni kiritish".
- Ushbu innovatsion texnologiyalar bolaning bog'lanishli nutqini rivojlantirishga katta yordam beradi.

XULOS VA TALIFLAR

Xulosa qilishimiz mumkinki, bolaning nutqini rivojlantirish bizning pedagogik faoliyatimizning ajralmas qismidir. Uyg'un nutqni rivojlantirish bolalar

nutqini tarbiyalashning markaziy vazifasidir. Bu, eng avvalo, uning ijtimoiy ahamiyati va shaxs shakllanishidagi roli bilan bog'liq. Aynan bog'lanishli izchil nutqda til va nutqning asosiy, kommunikativ vazifasi amalga oshiriladi.

REFERENCES:

1. "Ilk qadam" (takomillashtirilgan ikkinchi nashri) Davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2022.
2. Тихеева, Е.И. Развитие речи детей (раннего и до школьного возраста) – М.: Просвещение, 2003
3. Галкина, И.А. Индивидуальный подход в развитии связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 2 (13). С. 69-71
4. Korotkova, E. P. Maktabgacha yoshdagi bolalarni hikoya qilishga o'rgatish. – M. : Ma'rifat, 1982. - 128 b.
5. Vinogradova, N. F. Bolalar, kattalar va atrofdagi dunyo / - M. : Ta'lim, 1993. - 128 b.
6. Borodich, A. M. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun nutqni rivojlantirish usullari. - M. : Pedagogika, 1982. - 361 b.
7. Leushina, A. M. Maktabgacha pedagogika. - L.: Uchpedgiz, 1945. - 363 b.
8. Flerina, E. A. Maktabgacha yoshdagi bolaning estetik tarbiyasi - M. : APN RSFSR, 1961. - 334 p.
9. Soloviyeva, O. I. Bolalar bog'chasida ona tilini o'rgatishning nutqni rivojlantirish usullari. - M. : Ta'lim, 1966. - 176 b.
10. PQ-3261 09.09.2017 Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror.
11. Belinskiy, V.G. Bolalar adabiyoti haqida [Matn]: Sat. / V. G. Belinskiy. 2-nashr. qayta ko'rib chiqilgan va qo'shimcha - M. : Det. lit., 1983. - 430 b.
12. Belobrykina, O.A. Nutq va aloqa [Matn] / O. A. Belobrykina. - Yaroslavl: Rivojlanish akademiyasi: KO akademiyasi, 1998. - 240 p.
13. Nikiforova, O. I. Maktab o'quvchilarining badiiy adabiyotni idrok etishi [Matn] / O. I. Nikiforova. - M. : Uchpedgiz, 1959. - 206 b
14. **Qozaqova. S.S. Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida. FarDU axborotnomasi, 2023-yil, 6-son**
15. Qozaqova S.S. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni hikoya tuzishga o'rgatish orqali bog'lanishli nutqini rivojlantirish. Xalq ta'limi, 2003-yil, 6-son
16. Логинова В.И. Развитие речи детей дошкольного возраста в кн. Развитие речи детей дошкольного возраста под ред. Ф. А. Сохина.- М., 1979, с-17.
17. Mo'minova L., Kabulova R., Po'latova S.. Maktabgacha ta'lim muassasalarining katta va maktabga tayyorlov guruh bolalari nutqini xalq o'yinlari asosida rivojlantirish texnologiyasi. "Fan va texnologiya" nashriyoti, Toshkent–2014. 7-bet
18. Turaqulova M.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish usullari. Maktabgacha ta'lim, 2018. 6.
19. Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish. Avtoref. ped.fan.bo'y.fal.dok. (PhD) T.:2019-25 b.
20. Berdaliyeva G. Maktabgacha ta'lim muassasalari mashg'ulotlari jarayonini integratsiyalash // Xalq ta'limi tizimida pedagog xodimlar kompetensiyasini takomillashtirish: muammolar va ularning yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand, 2018. – B.81-84.
21. Qodirova F.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ikkinchi tilga o'rgatishning lingvodidaktik asoslari. Diss. Ped.fan.dok. – T.: -2006-360 b.
22. Qodirova F.R., Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. Darslik. – T.:Istiqol, 2006-247 b.
23. Xujamberdiyeva Sh.K. Maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirishning yosh bilan bog'liq xususiyatlari // NamDU Ilmiy Axborotnomasi, № 1. – Namangan, 2023. –B. 382-388.
24. Shodiyeva Q. Maktabgacha yoshdagi bolalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatish. – T.: "O'qituvchi", 1995.-176 b.
25. Husanboyeva Q. va b. Maktabgacha ta'limda badiiy matn bilan ishlash metodikasi. Darslik. –T.: "Innovatsiya-Ziyo", 2020. – B 358.